

apenado Pavão

opinião como direito

CADUCOU A LEI?

dezembro 9, 2025 por a pena do pavão, publicado em jurídico, opinião, política

Ano 13 – vol. 12 – n. 112/2025

Caducou. Essa lei caducou. Ela foi elaborada quando existia uma outra Constituição, a de 1946.

Ouvi, com inevitável espanto, esse argumento do ministro Gilmar Mendes, um jurista vigoroso, para tentar justificar o injustificável.

A entrevista tratava da lei n. 1.079/1950. E o assunto veio à baila em função de uma liminar monocraticamente deferida nos autos das ADPFs. Ns. 1.259 e 1.260 propostas pelo partido político Solidariedade e pela Associação dos Magistrados Brasileiro.

Sobre o assunto já escrevi. Volto ao tema pelo inusitado argumento: a caducidade da lei invocada.

O passado caducou? Foi a pergunta que me fiz. E confesso que continuo no drama de saber a razão do argumento que não seja a de blindagem do STF, em função da suposta renovação do Senado Federal nas próximas eleições.

Mas é o argumento que está em destaque e não posso encontrar sustentação ao menos por razões lógicas, a começar pela Lei do “Habeas Corpus”.

O Código de Processo Penal é de 1941. E é nele (arts. 647 e seguintes) onde repousa o procedimento do remédio constitucional que está previsto na Constituição da República de 1988, art. 5º, inciso LXVIII.

A considerar o argumento, o que dizer do Código Eleitoral que data de 1965; o Código Penal data de 1940; a CLT data de 1943 e tantas outras leis que são do século XX. Teriam caducado?

Ora, caducar significa em Direito a impossibilidade de utilizar-se a norma pela perda de validade, seja porque possuía vigência determinada, seja porque veio a ser revogada em decorrência de ato legislativo próprio ou outra via adequada, como o advento de uma nova norma.

Não se pode nem aventar a discussão de antinomia aqui porque a solução é tecnicamente encontrada na teoria ao falar em conflito de leis no tempo e no espaço. O caso aqui é mais grave.

Na realidade a validade da norma que se afirmou ter caducado passou pelo filtro que transformou o objeto jurígeno – aquele que tem potencialidade de se tornar jurídico – em objeto jurídico propriamente dito. São os planos do conhecimento jurídico de que nos fala tão hermeticamente Pontes de Miranda e que foram destrinchados didaticamente – Teoria do Fato Jurídico – por Marcos Bernardes de Mello, de quem tive o privilégio de ter sido aluno no Mestrado na Faculdade de Direito do Recife.

E porque falo que o caso específico é tão grave? Bom, porque o assunto não envolve apenas um entendimento subjetivo apresentado. A questão avança sobre o texto constitucional e, por isso mesmo, não se pode pretender nenhuma aplicação – em qualquer dimensão da norma – sem que se observe o fundamento de validade de toda a ordem jurídica: a Constituição.

A começar pela legitimidade democrática. A decisão subtrai do povo o poder de manejar a representação – direito de petição próprio desde sempre na história da humanidade – para fins de impeachment. Como fazer isto se a representação popular é apenas uma forma de exercício do poder em nome do titular do poder que é o povo? Impossível! Há cláusula pétrae obstativa à pretensão para o processo legislativo e, com maior razão, às decisões judiciais.

Diz-se em Direito, quando algo é nulo, que é írrito, porquanto, não pode produzir efeitos válidos e legítimos. No caso, pode ser até que a decisão seja cumprida sob a estreita compreensão de que “decisão judicial não se discute, se cumpre”, suposição de que uma decisão judicial possa ter a magnitude de unção de legitimação.

Note o leitor, para não se esticar a corda, que a decisão contrária à Constituição é uma teratologia jurídica, pois subverte a ordem constitucional vigente. Dito de uma outra maneira, qualquer decisão que seja dirigida contra expressa disposição constitucional está passível de sofrer o legítimo “direito de resistência institucional”, que é aquele exercido por autoridade de nível simétrico ao de quem emitiu a decisão.

No presente caso a gravidade reside no fato de que a matéria sobre a qual a lei trata está atual e é constitucionalmente prevista. A Constituição da República de 1988 trata da competência do Senado Federal para admitir e julgar os casos de impeachment. Portanto, a Constituição não pode ser subjugada a caprichos legais gestados em querelas pessoais.

Aí estão as leis do século passado sendo aplicadas. A própria lei vergastada foi recepcionada pela nova ordem constitucional – a de 1967, 1969 e 1988 – e já foi aplicada em dois casos de processos de impeachment contra dois ex presidentes, sem que se lhe houvesse questionado a sanidade.

Mas há, ainda, em breves considerações, uma gravidade ainda mais visível. Ao suspender a lei que dá competência ao Senado Federal, determinando condições expressas que não estão previstas no texto original, a decisão criou procedimentos como se estivesse a elaborar uma cláusula regimental do STF, como é de costume.

No presente caso, por qualquer ângulo que se examine a questão, nem mesmo os manuais propedêuticos permitirão chegar à conclusão a que chegou a decisão, porquanto, na prática deseja-se por a figura do Judiciário com importância superior à do Executivo, subtraindo do Legislativo atribuição que foi inserida no texto constitucional pela Assembleia Nacional Constituinte e que só pode ser subtraída por nova convocação de um colegiado dessa natureza.

No mais, não se pode falar em caduco o que válido é porque nenhuma norma superior – e ela só pode vir do Poder Legislativo – assim declarou.

De qualquer modo uma coisa fica clara. Leis e homens caducam, mas a Constituição ou se aplica ao STF – que lhe deve guardar – ou nós estariamos diante de uma nova monarquia absoluta que se põe acima da lei.

Na sabedoria popular, quem não deve não teme. Basta ver a quantidade de pedidos de impeachments feitos e adormecidos nos escaninhos do Senado Federal.

Sempre é bom lembrar que o passado não se apaga da história por borrachas identitárias ou político-ideológicas. E quem não aprende com o passado está sujeito a repeti-lo, aí sim, como caduco.

COMPARTILHE ISSO:

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

- | | | |
|--|---|---|
| <p>A LEI QUE LIBERTA PODE OPRIMIR
outubro 12, 2022
Em "Opinião"</p> | <p>ANISTIA, FATO MATERIAL JULGADO, RANCOR E ÓDIO
fevereiro 17, 2025
Em "Ensaios"</p> | <p>A INELEGIBILIDADE SUPRALEGAL DECORRENTE DA APLICAÇÃO DA LEI MAGNITSKY A CIDADÃOS BRASILEIROS
agosto 18, 2025
Em "Ensaios"</p> |
|--|---|---|

com a tag constituição, democracia, direna, estado, política

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão - Decano Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro Efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

OS RESTOS E AS SOBRAS

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

CADUCOU A LEI?

OS RESTOS E AS SOBRAS

ENTRE VESTAIS E SÚDITOS

O SIGILO COMO EXCEÇÃO E O EXCESSO COMO DESVIRTUAMENTO DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE

ELE PARTIU – RÉQUIEM A JOSÉ AFONSO DA SILVA

EDIÇÕES

Selecionar o mês ↕

COMENTÁRIOS

MARGARETH G PEDERZIN... em **ACUSAR E VITIMIZAR**
 Maria em **A FACULDADE DE DIREITO**

A PENA DO PAVÃO em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**

CARLOS AUGUSTO FURTA... em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**

LIVROS PROIBIDOS... em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**